

LA MEMORIA DE LO EFÍMERO. RELACIÓN DE LAS FIESTAS DE BEATIFICACIÓN DE TERESA DE JESÚS EN VALLADOLID, POR MANUEL DE LOS RÍOS (1615)

Lourdes Amigo Vázquez

Universidad de Murcia

RESUMEN: La beatificación de Teresa de Jesús, en 1614, dio lugar a una de las celebraciones más deslumbrantes del Valladolid barroco. Al año siguiente, para perpetuar su memoria, se publicó la Relación compuesta por Manuel de los Ríos Hevia Cerón. En este trabajo se analiza esta obra que se convierte en el único medio para conocer aquellos fastos debido a la escasa huella documental que han dejado en los archivos de la ciudad del Pisuerga.

PALABRAS CLAVE: Siglo XVII. Valladolid. Fiestas. Arte Efímero. Beatificación. Teresa de Jesús. Relaciones de Fiestas. Imprenta.

REMEMBRANCE OF THE EPHEMERAL. LIST OF FESTIVITIES OF THE BEATIFICATION OF TERESA OF JESUS IN VALLADOLID, BY MANUEL DE LOS RÍOS

ABSTRACT: The beatification of Teresa of Jesus in 1614 gave rise to one of the most dazzling baroque celebrations in Valladolid. The next year, in order to perpetuate its remembrance, a list compiled by Manuel de los Ríos Hevia Cerón was published. This work studies the list that became the only way to learn about these feasts due to the little documentary evidence left in the archives of the city washed by the Pisuerga waters.

KEY WORDS: 17th Century. Valladolid. Festivities. Ephemeral Art. Beatification. Teresa of Jesus. Festivities list. Printer.

En 1615 se publicaba, en Madrid, el *Compendio de las fiestas de beatificación de Teresa de Jesús*, elaborado por fray Diego de San José¹. Recopilaba las celebraciones que, el año anterior, habían tenido lugar en numerosas localidades de España y Portugal (entonces incorporada a la Monarquía Hispánica), a través de las relaciones manuscritas que los distintos conventos de carmelitas descalzos habían enviado al Padre General. La primera parte de la obra está dedicada a las fiestas en Madrid, de las que fue testigo el

propio Diego de San José, y la segunda a las dispuestas en otras villas y ciudades. Los regocijos vallisoletanos figuran aquí descritos de forma bastante breve². Hay, sin embargo, una explicación. Como indica su cronista, un religioso anónimo del convento de Nuestra Señora del Consuelo,

la grandeza y devoción desta insigne ciudad no tomó las fiestas y alegrías de la beatificación de nuestra Señora Madre de manera que sin mucha dificultad se puedan reducir a brevedad y suma, para poder yr en una carta. Y así se está imprimiendo un libro particular,

con la relación a la larga desta común alegría, de la sumptuosidad que en ella huvo, de los famosos sermones que en alabanza de nuestra Santa Madre y honor de su religión se predicaron y de los muchos y maravillosos versos que al mismo propósito se compusieron. Y aún me dizen, que la persona que se ha encargado de sacar esto a la luz, lo dedica todo a nuestro Santísimo Padre y señor Paulo Quinto. Para que, pues mediante la asistencia y luz del Espíritu Santo, dio motivo y causa a tan crecido y universal gozo, le tenga de ver quan bien recebido ha sido y quan festejado de todos y se digne de dárnosle con el cumplimiento que deseamos [la canonización de Teresa de Jesús]. Conforme a esto, muy escusado me veo de alargarme en esta carta, remitiéndome a lo que saldrá tan presto y se podrá gozar, no solo en España sino en Roma³.

De esta forma, también en 1615, salía a la luz, en la ciudad del Pisuerga, la obra de Manuel de los Ríos Hevia Cerón, *Fiestas que hizo la insigne ciudad de Valladolid, con poesías y sermones, en la beatificación de la santa Madre Teresa de Jesús*⁴. Un libro que, hasta estos momentos, solo es conocido y citado en un reducido ámbito académico pero que, sin duda, merecería una mayor difusión, razón por la cual hemos llevado a cabo este estudio.

En la Época Moderna (siglos XVI-XVIII) tuvieron gran auge dos manifestaciones culturales, de distinta índole pero íntimamente conectadas: la fiesta y las relaciones de sucesos. Ambas alcanzaron su apogeo en el siglo XVII, en el Barroco. Aquella era una sociedad sacralizada, jerárquica y festiva (especialmente en el ámbito urbano), donde las constantes celebraciones no solo expresaban, sino que, dados sus efectos emocionales sobre los participantes, también exaltaban y fortalecían los principios, valores y poderes que la conformaban⁵. Por su parte, las relaciones de sucesos, especialmente las impresas, eran una de las modalidades informati-

vas de la época, precedente inmediato de las gacetas y de la prensa periódica. Abundan las dedicadas a dar cuenta de las fiestas organizadas en las principales urbes europeas. Este tipo particular de relaciones de sucesos, las de fiestas, trataba de dar noticia y perpetuar la memoria de las celebraciones, principalmente de aquellas públicas o urbanas más importantes que festejaban acontecimientos de la Monarquía y de la Iglesia (visitas reales, canonizaciones, beatificaciones...)⁶. Por eso, estas obras se presentan como una fuente fundamental para el estudio de los fastos públicos en la Edad Moderna, tema que despierta un creciente interés historiográfico. No en vano, como hecho socio-cultural total, la fiesta es un magnífico objeto de estudio para adentrarse en aquella sociedad.

Puesto que los santos eran los grandes héroes de una época teñida de trascendencia, las beatificaciones y canonizaciones constituían el hecho social más importante, especialmente cuando se trataba de santos nacionales y/o locales. Tales celebraciones alcanzaron su esplendor en la España del Barroco. A partir del Concilio de Trento, se estableció un proceso muy riguroso para controlar la «fábrica de santos». Subir a los altares no era tarea fácil y pocos fueron los elegidos, teniendo en cuenta su enorme demanda. Nuestro país resultó especialmente privilegiado. El Seiscientos fue el siglo del providencialismo hispánico, con numerosos santos y beatos proclamados por la Iglesia, en el que Teresa de Jesús ocupó el lugar más destacado, junto con Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Los tres, canonizados conjuntamente en 1622, se convirtieron en modelo de la Contrarreforma y en los principales santos «nacionales» en los que se contemplaba la España Moderna⁷.

El 24 de abril de 1614, fue despachado el breve de Paulo V, declarando como beata a Teresa de Ávila. En palabras de Manuel de los Ríos,

llegó la nueva a estos cathólicos reynos de España, que como interesados por la propiedad de aver nacido, vivido y muerto en ellos, dieron luego, con regozijos públicos, muestra de lo mucho en que tuvieron el favor de su Santidad, y de la estima que hazen de hija tan Santa y Santa tan poderosa delante de Dios. Fue universal el contento, fueron singularísimas las demostraciones dél en toda las ciudades y lugares principales, donde a eso mismo concurrieron los pequeños [2r.].

Las celebraciones por la ya considerada «Santa» lograron un inusitado esplendor en nuestro país⁸. Una alegría colectiva que contó con el acicate de los carmelitas descalzos, ya con numerosos conventos, y el amparo de los poderes políticos y religiosos. Y, por supuesto, las fiestas en Valladolid resultaron magníficas (ANEXO)⁹. Aun abandonada definitivamente por la corte en 1606, seguía siendo una de las ciudades más importantes de Castilla, con una población que superaba los 20.000 habitantes, numerosas residencias nobiliarias y un mosaico impresionante de instituciones poderosas, entre las que sobresalía una: la Real Chancillería, el Alto Tribunal de Justicia Castellano para los territorios al Norte del Tajo. Además, había sido frecuente morada de Teresa de Jesús y contaba con una de sus fundaciones directas, el convento de la Concepción de carmelitas descalzas, a la vez que con un convento masculino de la misma Reforma, el de Nuestra Señora del Consuelo, hoy desaparecido pero no su iglesia¹⁰. En consecuencia, era necesario «hazer fiestas tan grandiosas, que no solo se aventajasen a las de otras ciudades en el tiempo, sino también en la grandeza y calidad» [f. 2v.].

Sus precedentes inmediatos fueron las beatificaciones de Ignacio de Loyola y de fray Luis Beltrán. En 1609, el colegio jesuita de San Ambrosio había salido por las calles con un triunfo, se habían colocado luminarias en toda la ciudad, corrido vacas por sus calles y celebrado vísperas y función de igle-

Portada del libro *Fiestas que la insigne ciudad de...*, por Manuel de los Ríos, 1615. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Madrid.

sia, con misa y sermón, en la casa profesa (futuro colegio de San Ignacio). Estas fiestas también habían sido llevadas a la imprenta, en forma de folleto, por Francisco de Sosa, con un título muy similar al que poco después utilizaría Manuel de los Ríos¹¹. Por su parte, los dominicos habían festejado a fray Luis Beltrán, en 1611, con función de iglesia en San Pablo, a la que había asistido el Ayuntamiento, y una pequeña procesión callejera. Pero los regocijos vallisoletanos de 1614 excedieron ampliamente a aquellos¹². No solo se trató de una fiesta urbana¹³, sino de una de las más grandes celebraciones del siglo XVII, como también serían en la ciudad las fiestas de canonización de 1622, la visita de Felipe IV, en 1660, el primer y segundo casamiento de Carlos II (1679 y 1690) o la beatificación de fray Pedro Regalado, en 1683¹⁴. Con la excepción de esta última, las fiestas

de 1614 superaron con creces al resto de beatificaciones e incluso a las canonizaciones, salvo a la múltiple de 1622¹⁵.

Muchas de las celebraciones de 1614 fueron llevadas a la imprenta. No podía ser de otra manera. Si efímera era la fiesta, se hacía preciso amplificar y perdurar su recuerdo a través de las letras. Los fastos públicos fueron una extraordinaria manifestación y estímulo del fervor colectivo, contribuyendo, sin duda, a que solo ocho años después se lograra la tan deseada canonización de la monja andariega. Las relaciones publicadas eran su testimonio escrito, también con claros fines propagandísticos. El *Compendio*, del carmelita descalzo fray Diego de San José, fue realizado para dejar constancia de la devoción general a «una santa propia, santa española»¹⁶, a la que únicamente faltaba su declaración oficial por la Iglesia. Se dedicó al cardenal Millino, vicario de Paulo V «y protector de toda la Orden», con el propósito de que las fiestas llegasen, entre otros, «a los piadosos oydos de nuestro Santísimo Padre y señor»¹⁷. Asimismo, se publicaron relaciones particulares de los regocijos celebrados en diversas ciudades, como Barcelona, Córdoba, Salamanca, Zaragoza o Valladolid.

El tono laudatorio y panegírico propio de la literatura festiva alcanza el paroxismo en la relación vallisoletana, tratando de poner de manifiesto el carácter excepcional de las celebraciones y el regocijo común que despertó la beatificación de Teresa de Jesús. Se trató de «tan grandiosa fiesta» que, «en quanto al aplauso y gusto con que fue celebrada, dudo averse hecho jamás en el mundo» [f. 22r.]. En el mismo sentido, indica Manuel de los Ríos que «jamás se celebró fiesta que se hiziese a algún Santo beatificado o Santa que fuese hecha con tanto aplauso, gusto y demostración de verdadera devoción en todos los estados». También los poetas, que participaron en el certamen, «con las mayores veras y voluntad escribieron en alabanza

desta Sancta, que jamás se vio, y lo mismo sucedió en todos, así predicadores como en religiosos, que en beatificaciones de hijos de sus órdenes se han hallado y confiesan que gozo y aplauso tan general como este no han visto ni verán los nacidos». En fin, «todo lo cual es prueba manifiesta y claro indicio de quan poderosa es para con Dios y lo mucho que por sus merecimientos y intercesión suya ganan sus hijos [carmelitas descalzos y descalzas], ayudados también de su santa y exemplar vida, a imitación de tan Santa Madre, por quien nos haze Dios merced a todos» [ff. 30r.-30v.].

Impresa en 1615, esta obra marcó un hito editorial en el ámbito de las relaciones de fiestas en la ciudad del Pisuega. Aunque escasas, algunas celebraciones vallisoletanas ya habían sido publicadas durante el siglo XVI. En la centuria siguiente se incrementaron las obras, salidas principalmente de las numerosas imprentas asentadas en la ciudad, que describían fiestas locales, sobre todo aquellas más deslumbrantes¹⁸. Compuestas en prosa o en verso, anónimas o con autor conocido, muchas asumieron el formato de los pliegos sueltos y solo unas pocas lograron alcanzar las 100 páginas (50 folios) y, por tanto, pueden incluirse de forma inequívoca en la categoría de relación extensa o libro de fiestas¹⁹. La descripción de las celebraciones por la beatificación de la Madre Teresa de Jesús, impresa por Francisco Abarca de Angulo, forma parte de este reducido grupo. Es más, con sus 252 folios se trata del libro de fiestas de Valladolid más voluminoso publicado en la Época Moderna²⁰. Ni siquiera los fastos por la beatificación (1683) y la canonización (1747) del hijo predilecto de la urbe, san Pedro Regalado, darán lugar a obras tan extensas²¹.

Ya hemos mencionado a su autor. Pero ¿quién era? Salvo excepciones, como Quevedo o Lope de Vega, los autores de las relaciones de fiestas no eran ni se convertirían

en escritores de renombre. Se trataba, eso sí, de personas doctas, capaces de trasladar al papel la magia y espectacularidad de las celebraciones, a la vez que, como los grandes protagonistas de las fiestas que describen, estaban inmersas en la estructura de poder de la España Moderna. Con cierto reconocimiento en el ámbito local, no lograron trascender a la posteridad. Así, de la biografía de Manuel de los Ríos Hevia Cerón solo contamos con los escasos datos que él mismo ofrece. En la portada de la relación, se presenta como «presbytero rector de la parroquial del señor Santiago de la villa de Sahagún, profesor de la facultad de Cánones de esta Universidad».

Miembro del clero secular, disfrutaba de un beneficio importante en la iglesia de Santiago, hoy desaparecida, de Sahagún (León), si bien por entonces residía en Valladolid. Pudiera tener raíces asturianas, dado su apellido Hevia y las palabras que, en la «Dedicatoria», dirige al obispo, don Juan Vigil de Quiñones, también de aquellas tierras. No hemos localizado a este personaje en los catálogos del Archivo de la Universidad de Valladolid, por ende, pudo ser profesor en algún momento, como señala, pero difícilmente siguió la carrera académica. Por otra parte, tenía ciertas conexiones con los jesuitas, puesto que declara haber sido «indigno discípulo suyo» [f. 21v.]. En 1614 no solo gozó como espectador de las fiestas, lo que le permitió describirlas con todo detalle, sino que también participó de forma activa en uno de sus elementos más importantes, el certamen poético.

Manuel de los Ríos justifica, en el «Prólogo», la publicación de su obra. «Fue avérseme encomendado recogiese las poesías y sermones, que con esta relación van, y las sacase a la luz, como es costumbre en todas las beatificaciones de santos». El texto responde, por tanto, a un encargo, como vuelve a insistir [f. 30r.], aunque sin señalar por parte de quién. No se trataba de algo ex-

traordinario en las relaciones de fiestas. Las instancias de poder eran las principales interesadas en la publicación de unas obras que, al igual que las propias celebraciones, tenían un eminente carácter propagandístico. La fiesta ponía de manifiesto quiénes eran los poderes rectores: la Monarquía y la Iglesia, cuyos acontecimientos eran festejados, y sus representantes a nivel local, organizadores y protagonistas de las celebraciones más importantes. Se constituía, de esta forma, en el principal escaparate y el más idóneo para que los individuos y, especialmente, en aquella sociedad corporativa, las distintas instituciones, comunidades y grupos sociales, hicieran exhibición de su reputación, autoridad y posición social. La imprenta, por su parte, engrandecía e immortalizaba tales «hazañas».

Los carmelitas descalzos tuvieron especial interés por dejar constancia escrita de las fiestas celebradas en toda España, en 1614, ya que prestigiaban a la Orden, de reciente creación, y a su fundadora, de la que se ansiaba, además, su pronta canonización. Quizás, nuestro clérigo recibiera el encargo del propio convento vallisoletano de Nuestra Señora del Consuelo, el gran impulsor de las celebraciones en nuestra ciudad. Recordemos que cuando uno de sus religiosos escribe al Padre General, relatándole las fiestas en Valladolid, ya alude a que se estaba preparando un libro sobre las mismas. Por otra parte, son numerosas y apasionadas las alabanzas a los hijos vallisoletanos de Teresa de Jesús, con las que el autor salpica esta obra. En su opinión, «para dezir que son las luzes del mundo, el exemplo de penitencia y lo más acendrado de la Iglesia de Dios, se testifica con dezir que son hijos de tal madre» [f. 12r.]. Llama la atención, no obstante, que la portada de libro se ilustre con el primitivo escudo de la Orden del Carmen, ya por entonces vinculado a los carmelitas observantes o calzados. La Reforma de los

descalzos disponía de su propia insignia, un poco distinta (el Monte Carmelo se encuentra rematado por una cruz), la cual sí figura, por ejemplo, en el *Compendio* de fray Diego de San José.

Detengámonos, de forma algo más pormenorizada, en el contenido de este libro. Tras la necesaria censura y licencia del ordinario eclesiástico para su publicación, presenta una parte introductoria, con varias composiciones poéticas en homenaje del autor, la «Dedicatoria» y el «Prólogo» (sin foliar). Manuel de los Ríos no dirigió finalmente su escrito al Papa Paulo V sino a una autoridad más cercana y, por ende, que podía mostrarse más agradecida con el obsequio, como era el entonces obispo de Valladolid, don Juan Vigil de Quiñones, quien había tenido una notable actuación en las fiestas por Teresa de Ávila²². A continuación, el libro se divide en tres partes, como señala el propio título: la descripción, en prosa, de las celebraciones [ff. 1r.-30v.], el certamen poético [ff. 31r.-135v.] y los sermones que se predicaron [ff. 136r.-242r.].

Pese a tratarse de una de las fiestas más deslumbrantes del Valladolid Barroco, los regocijos de 1614 han dejado una escasa huella documental. Y es que junto con las relaciones, otra fuente fundamental para acercarse a la fiesta moderna es la documentación de archivos. En cuanto a las celebraciones públicas vallisoletanas, destaca la información conservada en los Archivos del Ayuntamiento y de la Catedral, puesto que eran las principales instituciones rectoras de la vida local y, por tanto, asumían un importante papel en las fiestas, a las que se sumaban, en numerosas ocasiones, el obispo y la Real Chancillería. Pero en la beatificación de Teresa de Ávila, ambos cabildos tuvieron un limitado protagonismo, especialmente en las funciones propiamente religiosas²³. En consecuencia, la obra de Manuel de los Ríos se erige como el principal y prácticamente

único medio para aproximarnos a aquellos fastos.

A través de un estilo recargado, aunque no tan difícil, ampuloso y rebuscado como se llegaría a alcanzar en buena parte de la literatura ya avanzado el siglo xvii, el autor logra pintar con palabras, ante nuestros ojos, la grandeza y espectacularidad de las celebraciones que tuvieron lugar en octubre, sin olvidarse de su solemne publicación, ya el 28 de agosto. Se desarrolló un amplio programa festivo, con una perfecta comunión entre elementos sacros y profanos. El cronista relata, así, las funciones religiosas, las luminarias y fuegos de artificio, que amenizaron las noches de fiesta, el certamen poético y, por supuesto, la diversión por excelencia de los españoles de entonces: los toros, a los que se unió, en esta ocasión, un juego de cañas, organizado por el marqués de Aguilar. No se celebró procesión, puesto que los carmelitas descalzos quisieron ajustarse en todo al breve papal, que solo establecía la celebración, por la Orden, del oficio y la misa de la nueva beata. También, por esta razón, durante todo el octavario solo sus religiosos dijeron las misas mayores [f. 17v.].

Las jerarquías sociales no desaparecían durante los fastos públicos, todo lo contrario, se reivindicaban y afirmaban. Bajo el disfraz de la fiesta, esta obra nos sumerge en el Valladolid de entonces. Muchos personajes e instituciones ilustres aparecen a lo largo de sus páginas, como los grandes promotores, organizadores y protagonistas de las celebraciones, a la vez que un numeroso gentío, devoto y entregado, se presenta como concurrente de las mismas. A las funciones religiosas de los carmelitas descalzos se añadieron las del convento de Nuestra Señora del Carmen, de calzados. Monjas y frailes lograron el apoyo de las otras órdenes, colectivos y personalidades de la ciudad. Sobresalió don Sebastián de Villafañe, oidor decano y entonces Presidente de la Chancillería por sede

Propuesta de reconstitución del exterior del templo efímero levantado junto al convento de Santa Teresa en Valladolid, por Víctor A. Lafuente Sánchez con dirección de L. A. Mingo.

vacante²⁴. Fue el gran artífice de las celebraciones del Carmen Descalzo, con la ayuda del doctor Rubio, relator del Tribunal de Justicia²⁵. Destacaron asimismo otros personajes, como el obispo, el conde de Luna, don Antonio Alonso Pimentel de Quiñones, hijo primogénito del conde de Benavente, o el marqués de Aguilar. El resto de la nobleza, numerosa en la ciudad pese a la marcha de la corte, tuvo un importante protagonismo, sobre todo en la función de toros y cañas, en la que también intervino el Ayuntamiento.

Uno de los grandes atractivos de las fiestas fue el templo de madera levantado junto a las carmelitas descalzas, para acoger la mayoría de las funciones religiosas auspiciadas por la Orden, dada la lejanía del convento masculino, extramuros de la ciudad, y las reducidas dimensiones de la iglesia de las monjas. No en vano, para que el asombro, la sorpresa, el deleite y el ensueño festivos pu-

dieran desplegarse en extremo era necesario que el espacio cotidiano de la urbe se transformase momentáneamente, a través de las decoraciones y obras efímeras. La erigida en 1614 fue la arquitectura efímera más espectacular del Valladolid barroco. En palabras del cronista, «para semejantes ocasiones no se ha visto en nuestra España, ni fuera de ella, apercivimiento tan grande para tan breve tiempo» [f. 7v.].

Las relaciones impresas se han convertido en las grandes preservadoras de la memoria de unas construcciones fugaces como la propia fiesta. Pero las publicadas en el Valladolid del XVII no son, en general, muy prolijas en la descripción de los ornatos festivos y todas carecen de grabados sobre los mismos. Esta es una de las razones por las que los fastos vallisoletanos no han despertado un gran interés entre los historiadores del Arte, puesto que, a primera vista, da la

sensación que nuestra ciudad no puede competir, en cuanto a arquitecturas efímeras, con otros lugares, como la corte madrileña, Valencia o las urbes andaluzas. Sin embargo, Manuel de los Ríos dedica varias páginas al templo de madera que, bajo los auspicios de don Sebastián de Villafañe, fue erigido por el arquitecto Francisco de Praves, mientras que el conde de Luna se encargó de su adorno y compostura interna [ff. 5r.-10v.]. Se trata de un análisis tan pormenorizado que, pese a no ilustrar el texto con ningún grabado, ha permitido su reconstrucción, a pequeña escala, para ser contemplado en la exposición que, bajo el comisariado de Jesús Urrea, fue organizada en Valladolid, con ocasión del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa²⁶.

Pero no podemos olvidar que las relaciones de fiestas son escrituras de poder, con una formulación publicística. No solo servían para eternizar las celebraciones, sino para «reificar» los acontecimientos, a través de la selección, de la ampliación hiperbólica, de la reelaboración de materiales²⁷. En la obra que nos ocupa abundan los superlativos, los elogios a la ciudad de Valladolid, a las autoridades que participaron en las celebraciones, a los predicadores de los sermones... Ya hemos mostrado algunos ejemplos. Uno más. Pese a la lejanía del convento de los carmelitas descalzos, una muchedumbre acudió a los oficios que allí se celebraron, el 4 y 5 de octubre, «de suerte que no cavía la iglesia de gente, de donde se puede tener por cierto que, según la eficacia con que acudían, aun con este estorvo al convento de los descalços, lo fueran a Ierusalén si allá se hiziera la fiesta desta santa» [f. 15v.].

Es necesario, por tanto, asumir los límites de la información que nos ofrece y escapar a los efectos fascinadores y persuasivos del relato de Ríos Hevia Cerón. Fueron unas celebraciones espléndidas, no cabe duda, pero no únicas ni excepcionales, como intenta hacer creer al lector. Incluso, podemos anotar

algunas imprecisiones en su relato. Así, indica que,

fuese acercando el día en que se avía de dar principio a la solemne festividad de la santa, que fue a cinco de octubre, siendo la primera fiesta que se hizo en España, que era justísima cosa que Valladolid, siendo (en todo) a las demás ciudades preferida [por la santa], lo fuese también en el apercebimiento della, que se celebrara aun antes, si no lo impidiera la obra de tan grandioso templo y por otra parte la muerte del malogrado conde de Ribadavia [cuya familia estaba estrechamente vinculada a las carmelitas descalzas][f. 10v].

Es más, «la Santa pidió a Nuestro Señor que la primera fiesta que se le hiziese fuese en el monasterio que fundó en esta ciudad» [f. 11r.]. Pero al menos desde el 24 de agosto, cuando los carmelitas descalzos informaron al Ayuntamiento, ya estaba fijado el 5 de octubre para comenzar la fiesta²⁸, el mismo día, además, que en la mayoría de las localidades, al ser la fecha establecida por la Iglesia para festejar anualmente a la beata. También menciona que a las funciones en el templo de madera, los oidores, «en forma de Audiencia, acudieron los más días» [f. 20v.]. No hay noticias de esta presencia como Tribunal, mucho más ceremonial y ostentosa, en los Libros del Acuerdo de la Chancillería, por lo que sus ministros debieron concurrir solo como particulares. Asimismo, existe una errata en la fecha de los toros y cañas. Tras apuntar que pasaron algunos días entre las funciones eminentemente religiosas y las profanas, señala que estas tuvieron lugar el 30 de septiembre (*sic*). Aunque prevenida en principio para el 15 de octubre, sabemos, a través de las Actas Municipales, que la función de toros y cañas, en la Plaza Mayor, acabó celebrándose el día 22. El cronista achaca el retraso, «por el riguroso invierno y muchedumbre de aguas» [f. 25r.]. Pero hubo una razón más poderosa, que bien no conoció o prefirió obviar, puesto que iba en

detrimento de la magnificencia de las fiestas, como fue el infructuoso intento, por parte de la Ciudad (Ayuntamiento), de contar con la presencia del rey Felipe IV, que entonces se hallaba en Lerma.

Concluida la descripción de las celebraciones, Manuel de los Ríos presenta el certamen poético y buena parte de los sermones predicados. Ambas circunstancias son las que hacen que se trate del libro de fiestas más extenso del Valladolid Moderno. Las justas poéticas eran uno de los elementos propios de las grandes celebraciones de los siglos XVI y XVII. No faltaron en 1614, en muchas localidades españolas²⁹. En Valladolid, constó de 12 certámenes, en los que había que presentar poesías —en latín y en castellano— jeroglíficos y otras composiciones de literatura emblemática, según las reglas establecidas.

Nuestro autor recoge el texto del desafío, llamando a los poetas a cantar las alabanzas de la Madre Teresa, publicado el 28 de agosto. A continuación, presenta cada uno de los certámenes y sus ganadores, cuya proclamación tuvo lugar el 12 de octubre, a la vez que recopila las composiciones premiadas y algunas más. Todos los temas giraron en torno a la vida, virtudes y hazañas de Teresa de Jesús, entre ellas el haber llevado a cabo la Reforma del Carmelo. También expresaban las ansias generales y especialmente de los carmelitas descalzos, los grandes impulsores de las fiestas, porque Teresa lograra nuevos laureles. En concreto, en el séptimo certamen se pedía que, en diez octavas,

se avía de pintar el regozijo general que ha causado la beatificación desta santa en todo el mundo, dando las gracias dello a nuestro Santísimo Padre Paulo Quinto, y le pidiesen a su Santidad diese el cumplimiento deste gozo y de su deseo a los fieles, con la general cano-nización de la bienaventurada Madre [f. 94r].

En el noveno había que presentar «una descripción de la gloria que tiene la Sancta

en el Cielo, con el premio de virgen, de doctora y, en alguna manera, también de martyr» [ff. 106v.-107r.]. Ya en 1622, Teresa de Ávila será proclamada santa, pero deberá esperar hasta 1970 para alcanzar el título de Doctora de la Iglesia.

Nada menos que Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Vicente Espinel participaron en la justa poética organizada en la corte madrileña, al igual que José de Valdivieso, en Toledo, y Luis de Góngora, en Córdoba. En Valladolid, entre muchos «poetas» desconocidos, como el propio Manuel de los Ríos, encontramos a dos autores locales que alcanzarían renombre en las letras españolas: Fernando Manojó de la Corte y, especialmente, Gabriel del Corral, quien en esta ocasión obtuvo notables premios. El autor no menciona a dos hermanas poetisas miembros de la familia Sobrino, María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento, que profesaban en el convento carmelita de la Concepción y que también realizaron composiciones³⁰. En cambio, en su obsesión por recrear con el mayor lustre posible las fiestas de 1614, sí apunta la posibilidad de que participara uno de los poetas más aplaudidos entonces. Así, escribe, «el famoso poeta Alonso de Ledesma me dixeron avía embiado papeles de Segovia, y no hallé sus obras», que serían bellísimas [ff. 134v.-135r.].

Ya fray Diego de San José, en el «Prólogo» de su *Compendio*, informaba que los sermones predicados en las fiestas de beatificación de Teresa de Ávila irían impresos aparte. El Padre General de los carmelitas descalzos mandó reunir y publicar una buena colección que, con los mismos fines propagandísticos que la propia relación de fiestas, también salió a la luz, en 1615, y fue dedicada a su Santidad Paulo V³¹. En dicha recopilación no se recoge ninguno de los sermones de la ciudad del Pisuerga. Por suerte, en la tercera parte de la relación que nos ocupa, se incorporan cinco de las once pláticas que pudieron es-

cucharse en Valladolid, en 1614, así como la oración latina pronunciada el 4 de octubre en la iglesia de los carmelitas descalzos³².

En los Tiempos Modernos, el sermón era un elemento imprescindible en casi toda celebración festiva. Además, alcanzaba su máxima expresión en tales ocasiones, lo que obligaba a recurrir a predicadores profesionales, especialmente del clero regular. Se trataba de un espectáculo en toda regla que, al igual que la fiesta, era un elemento conformador de la mentalidad colectiva y, por ende, un instrumento del poder. En aquella sociedad sacralizada, clericalizada y analfabeta, era el principal medio de comunicación, de creación de opinión y de difusión de valores sociales, culturales y políticos. Un tipo de literatura oral, la oratoria sacra, que a veces se tornaba escrita cuando llegaba a la imprenta, en forma de piezas sueltas o dando lugar a sermonarios, a la vez que algunos sermones se incorporaron a las relaciones de fiestas, como fue el caso de la obra que nos ocupa.

Desde numerosos púlpitos de ciudades, villas y pueblos, famosos oradores sagrados proclamaron y exaltaron la vida y la figura espiritual de la bienaventurada Teresa de Jesús³³. No era difícil predicar sobre una «Santa» tan reconocida y cercana, puesto que hacía solo 32 años que había fallecido. En Valladolid, todos los predicadores, así carmelitas descalzos como de otras religiones, se esmeraron en la empresa. Entre los sermones publicados sobresalen dos: el del Padre Francisco Labata³⁴, Preósito de la casa profesa de la Compañía de Jesús en Valladolid, y el del carmelita calzado y definidor de la Provincia de Castilla la Vieja, fray Antonio de Sagrameña³⁵, quien predicó en las fiestas celebradas por el convento de Nuestra Señora del Carmen. Su oratoria, en la que abundan las anécdotas de la vida de Teresa de Jesús y citas textuales de la propia Madre, todo obtenido de sus obras, muestra

la gran admiración y veneración de ambos religiosos por la nueva beata.

Ya eran parte del pasado los duros conflictos entre carmelitas calzados y descalzos, que había sufrido en sus propias carnes la artífice de la Reforma. Por otro lado, no solo había contado con grandes amigos entre los jesuitas, sino que la Compañía fue una gran impulsora de su beatificación y canonización. Pero había más. Al parecer, el Padre Labata había conocido y tratado a Teresa de Jesús [f. 21r.]. Por su parte, fray Antonio de Sagrameña tenía una gran devoción a la Madre Teresa y, especialmente, a su compañero de fatigas, Juan de la Cruz, quien había profesado en el convento de Santa Ana de Medina del Campo³⁶. En 1614, este religioso proclamaba, desde el púlpito vallisoletano, que la nueva beata era patrimonio del Carmen, calzado y descalzo. «Alegrémonos –decía– todos quantos militamos debaxo del estandarte de Teresa, pues de nuestra propia familia, de nuestro propio hábito, tenemos en el Cielo quien con sus merecimientos nos acuda, con sus ruegos interceda y con su protección ampare» [f. 226v.]. Y cómo no, terminaba apelando a los carmelitas descalzos, presentes aquel día en la iglesia del Carmen, y a sus propios hermanos calzados, para que

siempre crezcan y crezcamos, que vamos caminando de bien en mejor, y que hagamos tales juntas como esta, como todo será para mayor gloria y honra de aquel ganadero divino, de aquel gran pastor y Padre nuestro, el santo profeta Elías [Padre e inspirador del Carmen] y de nuestra santísima Madre Teresa de Jesús [ff. 227r.-227v.].

También aquí concluye nuestro estudio sobre la obra de Manuel de los Ríos. Hoy, igual que hace 500 años, el lector podrá adentrarse, a través de sus páginas, en esta bella estampa del Valladolid barroco, en una ciudad que ardía en fiestas en honor de Teresa de Jesús.

ANEXO
FIESTAS DE BEATIFICACIÓN DE TERESA DE JESÚS EN VALLADOLID. 1614

28 de agosto	Publicación de las fiestas. Acompañamiento a caballo de la nobleza, con música de trompetas, atabales y clarines. Luminarias y fuegos de artificio en carmelitas descalzas y carmelitas descalzos y en los principales lugares de la ciudad.
FIESTAS RELIGIOSAS	
4 y 5 de octubre	Funciones en el convento de carmelitas descalzos. -4 de octubre. Vísperas. Oración latina en alabanza de Teresa de Jesús. Por la noche se quema una invención de fuegos de artificio, con forma de demonio, delante del convento. Cohetes y hogueras en el convento y en toda la ciudad. -5 de octubre. Misa y sermón, a que asiste el obispo, don Juan Vigil de Quiñones. Vísperas, por la tarde. Por la noche fuegos en el convento y en la ciudad.
6 al 12 de octubre	Continuación del octavario en la iglesia de madera armada junto al convento de las carmelitas descalzas, cada día con misa y sermón, por la mañana, y vísperas, por la tarde. Todas las noches luminarias y fuegos, especialmente delante de dicha iglesia. El 6 de octubre, el obispo oficia la primera misa rezada y asiste a la misa mayor. El día 11, en muchas casas de devotos, se celebran saraos, comedias y juegos. El 12 de octubre, terminadas las vísperas, pronuncia una oración latina el doctor Mejía de la Cerda, relator de la Chancillería. A continuación tiene lugar la entrega de los premios del certamen poético.
	Fiestas en los carmelitas calzados. Tres días de funciones de iglesia, con misa y sermón, por la mañana, y vísperas, por la tarde. Por la noche fuegos y luminarias.
FIESTAS PROFANAS	
22 de octubre	Juego de cañas y toros en la Plaza Mayor, ocupando los balcones del consistorio los miembros del Ayuntamiento y de la Chancillería. La organización de los toros corrió a cargo del Ayuntamiento y la de las cañas por el marqués de Aguilar, participando en ellas los regidores y miembros de la nobleza. Torean a caballo el marqués de Aguilar, don Diego de Avellaneda y don Antonio Nieto de Silva.

FUENTES: RÍOS HEVIA CERÓN, M., *Fiestas que hizo la insigne ciudad de Valladolid, con poesías y sermones, en la beatificación de la santa Madre Teresa de Jesús*, Valladolid, 1615; Archivo Municipal de Valladolid, Actas.

Sección transversal del templo efímero, por Daniel López Bragado con dirección de L. A. Mingo.

Notas

¹ DIEGO DE SAN JOSÉ, *Compendio de las solenes (sic) fiestas que en toda España se hicieron en la beatificación de N. M. S. Teresa de Jesús, fundadora de la reformación de descalzos y descalzas de N. S. del Carmen*, Madrid, 1615. Este religioso era entonces secretario del Padre General de la Orden del Carmen Descalzo.

² *Ibid.*, Parte II, ff. 97r.-99v. Más en concreto, descontando la introducción y las poesías que incluye, la descripción de las fiestas en Valladolid ocupa ff. 97v.-98v.

³ *Ibid.*, f. 97v.

⁴ Ejemplares de esta obra se conservan en diversas bibliotecas. Asimismo, es de acceso libre y gratuito a través de internet, en la Biblioteca Digital Hispánica (bibliotecadigitalhispanica.bne.es/) y en la Biblioteca Digital de Castilla y León (<http://bibliotecadigital.jcyl.es/>). A lo largo de este artículo, entre corchetes [], figurarán las referencias a la foliación de estas obras.

⁵ La bibliografía sobre la fiesta en la Época Moderna es amplísima. Sobresalen los estudios dedicados a su manipulación por el poder: BONET CORREA, A., *Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español*, Madrid, 1990; CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, M. J., *Fiesta y arquitectura efímera en la Granada del siglo XVIII*, Granada, 1995; RÍO BARREDO, M. J. del, *Madrid, urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica*, Madrid, 2000; GARCÍA BERNAL, J. J., *El fasto público en la España de los Austrias*, Sevilla, 2006. Las fiestas vallisoletanas han sido estudiadas por AMIGO VÁZQUEZ, L., *Devociones, poderes y regocijos. El Valladolid festivo en los siglos XVII y XVIII* (tesis doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 2009). Entre los diversos libros y artículos ya publicados, se puede destacar AMIGO VÁZQUEZ, L., *Epifanía del poder regio. La Real Chancillería en el Valladolid festivo (siglos XVII y XVIII)*, Valladolid, 2013 (en pp. 29-82 se presenta un análisis global sobre el Valladolid festivo y en los Anexos se recogen y describen de forma sucinta las principales fiestas políticas y religiosas de carácter extraordinario celebradas en los siglos XVII y XVIII).

⁶ *Vid.* PENA SUEIRO, N., «Estado de la cuestión sobre el estudio de las Relaciones de sucesos», *Pliegos de Bibliofilia*, 13 (2001), pp. 43-66; ANDRÉS, G., *Relaciones de fiestas barrocas: Valencia. Textos y estudios*, Saarbrücken, 2011. En cuanto a los repertorios bibliográficos, todavía sigue siendo imprescindible ALENDA Y MIRA, J., *Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España*, 2 Vols., Madrid, 1901 y 1903. Asimismo, el *Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos (siglos XVI-XVIII)* (<http://www.bidiso.es/Relaciones/>), desarrollado por el Grupo de Investigación sobre Relaciones de Sucesos (1500-1800) que trabaja en la Universidade da Coruña.

⁷ Entre los estudios más recientes sobre la santidad y la santificación en la España del XVII, incluidas sus fiestas, podemos destacar: ARMOGATHE, J. R., «La fábrica de los santos. Causas españolas y procesos romanos de Ur-

bano VIII a Benedicto XIV (siglos XVII-XVIII)», en M. Vitse (ed.), *Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro. Actas del coloquio (Toulouse, 10-12 de octubre de 2002)*, Madrid-Francfort am Main-Pamplona, 2005, pp. 149-168; VINCENT-CASSY, C., «Las fiestas de canonización en la España del siglo XVII, polifonía de la santidad monárquica», en A. Atienza López (ed.), *Iglesia Memorable. Crónicas, historias, escritos... a mayor gloria. Siglos XVI-XVIII*, Madrid, 2012, pp. 149-167. En cuanto a la figura de Teresa de Jesús, cuenta con una bibliografía inmensa, entre la que podemos destacar una de las obras más recientes que incide tanto en la mujer real como en su representación en la Época Moderna: ALABRÚS, R. M. y GARCÍA CÁRCEL, R., *Teresa de Jesús. La construcción de la santidad femenina*, Madrid, 2015.

⁸ Los análisis globales sobre las fiestas de 1614 se han realizado a partir de DIEGO DE SAN JOSÉ, *Compendio...*, ob. cit.; ROMERA CASTILLO, J., *Calas en la literatura española del Siglo de Oro*, Madrid, 1998, pp. 256-282 y 320-325; MANERO SOROLLA, M. P., «Las relaciones de las Solemnas fiestas que en toda España se hicieron en la beatificación de la N. B. M. Teresa de Jesús» de Diego de San José», en *Actas del II Seminario de Relaciones de Sucesos (A Coruña 13-15 de julio de 1998)*, Ferrol, 1999, pp. 223-234; CAMMARATA, J. F., «El espectáculo y la divinidad: la relación de las fiestas por la beatificación de santa Teresa de Jesús», en *Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. New York, 16-21 de julio de 2001*, Tomo II, Newark, 2004, pp. 59-65.

⁹ Un análisis detallado sobre estas celebraciones, al cual nos remitimos, figura en AMIGO VÁZQUEZ, L., «Celebrando fiestas en Valladolid en honor de Teresa de Ávila (1614 y 1622)», en J. URREA (dir.), *Teresa de Jesús y Valladolid. La Santa, la Orden y el Convento*, Valladolid, 2015, pp. 37-59.

¹⁰ Sobre el convento de la Concepción del Carmen, *vid.*: RODRÍGUEZ, J. L. y URREA, J., *Santa Teresa en Valladolid y Medina del Campo*, Valladolid, 1982 y MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. y PLAZA SANTIAGO, F. J. de la, *Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid. Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid*, Tomo XIV, Parte Segunda, Valladolid, 1987, pp. 273-283. En cuanto al convento de Nuestra Señora del Consuelo, de carmelitas descalzas, *vid.* FERNÁNDEZ DEL HOYO, M. A., *Patriotismo Perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid*, Valladolid, 1998, pp. 381-418. Una síntesis de la historia de ambos conventos, junto con el de carmelitas calzadas, hoy también desaparecido, figura en FERNÁNDEZ DEL HOYO, M. A., «Los conventos carmelitas de Valladolid», en J. URREA (dir.), *Teresa de Jesús...*, ob. cit., pp. 17-36.

¹¹ *Relación de las fiestas, sermón y oración latina, certamen poético y poesías hechas en esta ciudad de Valladolid, en la solemnidad de la beatificación del B. Padre Ignacio, fundador de la esclarecida religión de la Compañía de Jesús...*, Valladolid, 1610. Se adornó la iglesia de poesías, emblemas y jeroglíficos (que no aparecen recogidos en la relación) pero no se celebró un certamen poético de las características del de 1614.

¹² Archivo Municipal de Valladolid, Actas, n.º 36, 26-XI-1611, ff. 188r.-189v.

¹³ Se puede distinguir entre las fiestas particulares o menores y las fiestas públicas o urbanas, en sentido amplio –Corpus, toros en la Plaza Mayor, visitas reales, canonizaciones y otras grandes celebraciones por motivos políticos o religiosos–, que eran las que tenían repercusión urbana, conferida por la importancia del acontecimiento o conmemoración, los elementos con los que se festejaban y sus protagonistas.

¹⁴ Vid.: AMIGO VÁZQUEZ, L., «Celebrando fiestas...», ob. cit.; FERNÁNDEZ DEL HOYO, M. A., «Fiestas en Valladolid a la venida de Felipe IV en 1660», *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, 59 (1992), pp. 379-392; FERRERO MAESO, C., «Visita frustrada de Carlos II a Valladolid en 1679», en *Valladolid. Historia de una ciudad*, Tomo I, Valladolid, 1999, pp. 85-95; AMIGO VÁZQUEZ, L., «Fiesta y poder. Los casamientos de Carlos II y Mariana de Neoburgo en Valladolid (1690)», en M. J. Pérez Álvarez y A. Martín García (eds.), *Campo y Campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el Mundo Hispano*, Tomo II (CD-Rom), León, 2012, pp. 1.837-1.850; AMIGO VÁZQUEZ, L., «El santo celebrado por los vallisoletanos», en J. Burrieza (coord.), *La Ciudad del Regalado*, Valladolid, 2004, pp. 61-93.

¹⁵ También fueron importantes las fiestas de canonización de san Raimundo (1602), aunque se celebraron en un Valladolid muy distinto, el del periodo cortesano. En 1622, Santa Teresa no fue la única homenajead. Tuvo que compartir protagonismo con otros santos, especialmente con san Ignacio y san Francisco Javier. De esta forma, sus fiestas no lograron eclipsar a las de 1614 o, al menos, «cumplir» con las grandes expectativas creadas entonces, cuando solo se había celebrado su beatificación.

¹⁶ *Compendio...*, ob. cit., «Prólogo».

¹⁷ *Ibid.*, «Dedicatoria».

¹⁸ Vid. MARSÀ, M., *Materiales para una historia de la imprenta en Valladolid (siglos XVI-XVII)*, Valladolid, 2007. Si bien no todas las relaciones fueron publicadas en Valladolid.

¹⁹ Aparte de algunas manuscritas, en el siglo XVII se publicaron relaciones de fiestas sobre los siguientes acontecimientos: bautismo de la infanta Ana Mauricia, en 1601 –etapa cortesana– (2 relaciones); fiesta caballeresca celebrada por el príncipe de Piemonte delante de su majestad, en 1604 –etapa cortesana– (1); nacimiento del príncipe Felipe (IV), en 1605 –etapa cortesana– (2); bautismo del príncipe Felipe (IV) –etapa cortesana– (1); beatificación de Ignacio de Loyola, en 1609 (1); beatificación de Teresa de Jesús, en 1614 (1); canonización de Santa Teresa, por los carmelitas calzados, en 1622 (1); auto general de fe de 1623 (1); exequias generales de fray Simón de Rojas, en 1624 (1); fiesta de cañas organizada por el Almirante de Castilla, en 1628 (1); exequias de la reina Isabel de Borbón, celebradas por la Universidad, en 1644 (1); fiesta de toros de 1654, en la que toreó don Juan Lisón de Tejada (1); fiesta a san Antonio Abad por la cofradía de Ánimas de la parroquia de Santiago,

en 1655; nacimiento del príncipe Felipe Próspero, en 1657 (2); inauguración del oratorio de San Felipe Neri, en 1658 (1); visita de Felipe IV, en 1660 (4); colocación del Santísimo en la catedral nueva, en 1668 (2); colocación de Nuestra Señora de San Lorenzo en su retablo y capilla mayor nuevos, en 1671 (3); primer casamiento de Carlos II, en 1679 (4); colocación del Cristo de la Vera Cruz, en 1681 (3); beatificación de fray Pedro Regalado, en 1683 (1); segundo casamiento de Carlos II y visita de los reyes a la ciudad, en 1690 (5); celebración de la procesión general del Rosario, en 1693 (1); colocación del Santísimo en el nuevo templo de la cofradía de Jesús Nazareno, en 1697 (1).

Las relaciones de fiestas más extensas, que alcanzan o superan las 100 páginas, son las siguientes: *Relación de lo sucedido en la ciudad de Valladolid, desde el punto del felicísimo nacimiento del príncipe don Felipe Domingo Víctor, nuestro señor, hasta que se acabaron las demostraciones de alegría que por él se hizieron*, Valladolid, 1605; RÍOS HEVIA CERÓN, M. de los, *Fiestas que hizo la insigne ciudad de Valladolid, con poesías y sermones, en la beatificación de la santa Madre Teresa de Jesús*, Valladolid, 1615; REYNOSO, M., *Sermón y relación a las honras que la Santa Iglesia de Valladolid, con su insigne Ciudad, hizieron en el real convento de la Santísima Trinidad, al reverendísimo y apostólico varón el maestro fray Simón de Roxas...*, Valladolid, 1625; *Exequias funerales que celebró la muy insigne y Real Universidad de Valladolid a la memoria de la serenísima reyna, nuestra señora, doña Ysabel de Borbón...*, Valladolid, 1645; CANTERO JIMÉNEZ, J., *Plausibles elogios, célebre octava, círculo festivo, corona que labraron, laureola que entrexerion y víctimas que sacrificaron, sagradamente ambiciosos, en aras de su piadoso celo, los devotos hijos del nunca bastante venerado San Felipe Neri, en su congregación y nuevo oratorio de la nobilísima ciudad del Valle de Ulid, a los veynte de octubre de 1658*, Valladolid, 1659; PERAL NAVARRO DE VERETERRA, D. del, *Sagrados cultos, aplausos célebres, ostentosos júbilos, magestuosas fiestas que la muy ilustre cofradía (sic) de la Cruz, de la muy noble y siempre ilustrísima ciudad de Valladolid, ha celebrado el septiembre deste año de 1681, a la dedicación sagrada de su sumptuoso y admirable templo*, Valladolid, s. a.; PERAL NAVARRO DE VERETERRA, D. del, *Magestuosas fiestas, magníficas y sagradas solemnidades, con que la muy noble y muy leal ciudad de Valladolid ha celebrado el culto immemorial (sic) del santo san Pedro Regalado*, s. l., s. a.; LOBERA, J. P., *Tributos obsequiosos de la muy ilustre y fidelísima ciudad de Valladolid, en los aplausos festivos de las nupcias reales de el cathólico monarca don Carlos, rey de las Españas, con la serenísima doña Mariana del Rhin, Neoburg y Babiera*, Valladolid, 1690.

²⁰ Entre todas las relaciones impresas consagradas a fiestas vallisoletanas, publicadas o no en la ciudad del Pisuerga, solo una obra supera en extensión a la de la beatificación de Teresa de Jesús, aunque no es estrictamente un libro de fiestas: MAESTRO, B., *Sermones y descripción histórica del Capítulo General que la Religión*

Seráfica celebró en Valladolid en 4 de junio de 1740..., Valladolid, 1741.

²¹ Con motivo de las fiestas de canonización de san Pedro Regado se publicaron tres relaciones: *Descripción de las sagradas glorias y festivos cultos que la muy noble y leal ciudad de Valladolid ha publicado en celebridad de la deseada canonización de su hijo san Pedro Regalado*, Valladolid, s. a.; GARCÍA PARRA, A., *Sagrados cultos, demostraciones festivas, júbilos amorosos, con que la ínclita nobilísima ciudad de Valladolid manifestó los infinitos quilates de su amor, devoción y zelo, en la canonización de su amado y esclarecido patrono san Pedro Regalado...*, s. l., s. a.; REBOLÉS, P. L. de, *Verde ramo del sacro laurel de Apolo, cortado en el ameno Valle Oletano, émulo glorioso del elevado Pindo. En aplauso de los sagrados cultos y prophanos festejos, con que la madre más amorosa y nobilísima ciudad de Valladolid solemnizó la canonización y exaltación a las sagradas aras de su regalado hijo san Pedro (dos veces) Regalado...*, s. l., s. a. Solo la última, escrita en verso, alcanza las 100 páginas.

²² Obispo de Valladolid (1607-1616). Nacido en San Vicente de Caldones (provincia de Oviedo), en 1547, se hallaba vinculado a Valladolid desde 1582, cuando ingresó en el Colegio de Santa Cruz. Falleció en 1617, siendo obispo de Segovia.

²³ Muchos de sus individuos asistieron como particulares a los oficios religiosos pero no en forma de comunidad. Hay que tener en cuenta que al tratarse de una beatificación, el protagonismo de ambas instituciones era en principio menor que en las canonizaciones, cuando era vital que festejaran a los nuevos santos, con funciones en la catedral. Además, debió de influir el que fueran escasos los precedentes en este tipo de celebraciones. Pero también, sin duda, en el caso de la Ciudad, afectó que las fiestas estuvieran monopolizadas por don Sebastián de Villafañe, entonces Presidente de la Chancillería, y, en consecuencia, en buena medida, por el Tribunal de Justicia, cuyos ministros, al menos como particulares, asistieron a todas las funciones religiosas de los carmelitas descalzos, dificultando, por cuestiones de protocolo, la presencia del Ayuntamiento en forma de corporación.

²⁴ Nació en Granada, h. 1564 y murió en Valladolid, en 1616, sin haber tomado posesión del cargo de consejero de Órdenes, para el que acababa de ser nombrado. Actuó como Presidente interino de la Chancillería durante 1614. Este personaje debía de tener una especial devoción a Santa Teresa, en parte compartida con el resto de ministros del Tribunal de Justicia, dada su vinculación con el convento de los carmelitas descalzos, que era el lugar preferido para su enterramiento en el siglo XVII. AMIGO VÁZQUEZ, L., *Epifanía del poder...*, ob. cit., pp. 108-110.

²⁵ Manuel de los Ríos menciona a este personaje ya en la segunda parte de la obra, en el Certamen Poético, señalando que se había olvidado referirse a él [f. 135r.].

²⁶ Vid. MINGO MACÍAS, L. A., LAFUENTE SÁNCHEZ, V. A. y LÓPEZ BRAGADO, D., «Una iglesia para una fiesta. El templo de Francisco de Praves para la beatificación de la Madre Teresa», en J. URREA (dir.), *Teresa de Jesús...*, ob. cit., pp. 61-66.

²⁷ RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., *Barroco. Representación e ideología en el Mundo Hispánico (1580-1680)*, Madrid, 2002, pp. 168-169.

²⁸ Archivo Municipal de Valladolid, Actas, n.º 38, 24-VIII-1614, f. 333v.

²⁹ ROMERA CASTILLA, J., *Calas en la literatura...*, ob. cit., pp. 255-303 y 320-325.

³⁰ RODRÍGUEZ, J. L. y URREA, J., *Santa Teresa...*, ob. cit., pp. 197-200.

³¹ *Sermones predicados en la beatificación de la B. M. Teresa de Jesús...* Colegidos por orden del Padre fray Joseph de Jesús María, General de la misma Orden..., Madrid, 1615.

³² Figuran los sermones de los siguientes predicadores: fray Baltasar Navarrete, de la orden de Santo Domingo (predicado en los carmelitas descalzos), fray Alonso de Herrera, predicador general de la congregación de San Benito (en el templo de madera), fray Cristóbal de Ovalle, predicador de la orden de San Agustín (*ibid.*), el Padre Francisco Lavata, Prepósito de la casa profesa de la Compañía de Jesús de Valladolid (*ibid.*) y fray Antonio de Sagrameña, carmelita descalzo y definidor de la Provincia de Castilla la Vieja (en el convento de los carmelitas descalzos). En cuanto a la oración latina, solo sabemos que fue pronunciada por un «mozo» carmelita descalzo [f. 14r].

³³ Vid. HERRERO SALGADO, F., «La figura humana y espiritual de santa Teresa de Jesús en los sermones de su Beatificación. 1614», *Monte Carmelo*, 115, 1 (2007), pp. 11-52. Se centra en los sermones de la recopilación mandada hacer por el P. General de los carmelitas, así como los que figuran en las relaciones de fiestas de Barcelona, Zaragoza, Salamanca y Valladolid.

³⁴ Religioso jesuita nacido en Zaragoza, en 1549. Desempeñó diversas cátedras en los colegios de Salamanca y Valladolid, de los que también fue rector. Ocupó varios cargos de la Orden en la Provincia de Castilla. Falleció en Valladolid, el 27 de marzo de 1631. En su tiempo gozó fama de experto moralista y gran orador sagrado, dejando impresas varias obras en estos ámbitos.

³⁵ Carmelita calzado nacido en Medina del Campo, en 1578. Profesó en el convento de Madrid, en 1594. Prior del convento de Santa Ana de Medina del Campo, en 1612. Era predicador y lector en dicho convento en noviembre de 1614, cuando declaró como testigo en el proceso ordinario para la beatificación de fray Juan de la Cruz. Provincial de Castilla la Nueva (1627-1630). Murió en el convento de Madrid, en 1631.

³⁶ Vid. GARRIDO, P. M., *Santa Teresa, san Juan de la Cruz y los carmelitas españoles*, Roma, 2013 (2.ª ed.), pp. 151-153 y pp. 249-253, sobre su participación en el proceso de beatificación de Juan de la Cruz.